

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12789123>

ЭЛЕМЕНТЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ МИРРЫ ЛОХВИЦКОЙ «СПЯЩИЙ ЛЕБЕДЬ»

Печилин Максим Николаевич

Каршинский государственный университет, студент 2 курса

pecilinmaksim@gmail.com

Милованова Елена Валерьевна

Каршинский государственный университет, старший преподаватель

АННОТАЦИЯ

В статье приводится анализ стихотворения с примерами активного употребления элементов стихосложения. Изображаются особенности написания стиха в зависимости от функционирования и видов рифмовки. Своеобразие и стиль поэта определён выбором стихотворного размера. Таким образом, литературная краска в творчестве писателя зависит от использования рифмовки и размера (стихотворного размера).

Ключевые слова: стихосложение, ямб, дактиль, кольцевая, рифма, стих.

ANNOTATION

The article provides an analysis of the poem with examples of the active use of elements of versification. The features of writing a verse are depicted, depending on the functioning and types of rhyming. The originality and style of the poet is determined by the choice of poetic size. Thus, the literary color in the writer's work depends on the use of rhyming and size (poetic size).

Keywords: versification, iambic, dactyl, ring, rhyme, verse.

В лирических произведениях стихосложение не может быть не замеченным, так как все структурные элементы влияют на построение и внешнюю оболочку стиха. Созвучие, рифма, ударность и безударность слогов, тактовые разграничения – всё это выполняет определённую функцию для эстетического расположения строф в стихотворении. Существуют различные виды рифмовок, стихотворных размеров. Каждая из единиц определена в

научных трудах исследователей: В. П. Мещерякова, С. И. Кормилов, Ю. И. Лотман и т. д..

Прежде чем приступить к изучению произведения, необходимо ознакомиться со следующей терминологией данного раздела литературы:

Строфа (др.-греч. *στροφή* — «поворот») в стихах — это группа стихов, связанных формальным признаком и регулярно повторяющихся от строфы к строфе. В сочинении, состоящем из нескольких строф, метрическая и рифмованная структура каждой последующей строфы повторяет структуру первой строфы.

Рифма (др.-греч. *ῥυθμός* «мера, ритм») — созвучие на конце двух и более слов. Чаще всего оно употребляется в поэтическом языке и в определенные периоды некоторых культур выступает как его обязательное или почти обязательное качество. В отличие от аллитерации и ассонанса (которые могут встречаться в любом месте текста), рифма определяется ее положением (в конце строки, в начале предложения или перед цезурой). Звуковой состав рифмы (характер созвучия), необходимый для чтения пары слов или словосочетаний как рифмы, различен в разных языках и в разное время.

Если рассматривать рифмы по специфике ударения, то следует выделять:

- *мужскую рифму* (такой вид, где ударение падает на последнюю гласную в словах); пример: пропал-умирал.

- *женскую рифму* (такой вид, где ударение падает на предпоследнюю гласную в словах); пример: желанья – свиданья.

- *дактилическую рифму* (такой вид, где ударение падает на 3 гласную с конца); пример: ухабинах – впадинах.

- *гипердактилическую рифму* (такой вид, где ударение падает на 4 гласную с конца); пример: протягиваются – притрагиваются.

Существует три типа рифм:

- **Соседняя (парная) - рифма**, в которой первая строка рифмуется со второй, а третья с четвертой. Схематически это выглядит так: аабб.

Пример:

«Чтоб дружбу товарищ пронёс по волнам, –

Мы хлеба горбушку – и ту пополам!

Коль ветер лавиной, и песня – лавиной,

Тебе – половина, и мне – половина!»

- **Перекрестная рифма (вариативная рифма)**, при которой первая строка рифмуется с третьей, а вторая с четвертой. Схематически это выглядит так: абаб.

Пример:

*«Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.»*

- **Кольцевая (орбитальное)** – рифма, в которой первая строка рифмуется с четвертой, а вторая с третьей. Схематично это выглядит так:
Абба

Пример:

*«Глядел я, стоя над Невой,
Как Исаака-великана
Во мгле морозного тумана
Светился купол золотой.»*

Поэтический размер — это особая реализация поэтического размера, его вариация. В силлабо-тоническом стихе (например, в русском языке) главное, что меняется, — это длина строки: так ямбический метр может выступать в виде одной стопы, двух стоп, трех стоп и т. д. ямбический метр. Размерными характеристиками являются также наличие или отсутствие цезур и тип каталектики; Некоторые учёные признают метры с цезурой и без нее (например, гекзаметр ямба с цезурой и без цезуры) или метры с разно регулируемой каталектикой разных размеров, другие предпочитают вводить термин следующего уровня — своего рода метр.

В литературе насчитывается пять основных видов стихотворных размеров: два из них являются двухсложными размерами, три – трехсложными.

Двухсложные и трехсложные виды отличаются количеством слогов в стопе.

К двусложным относятся *хорей* и *ямб*. Для хорей характерно ударение на первом слоге, для ямба – на втором.

К трехсложным относятся *дактиль*, *амфибрахий*, *анapest*. У дактиля ударение падает на первый слог, у амфибрахия – на второй, у анapestа – на третий.

Приведём практическое доказательство:

- хорей – «Бу́-ря мгло́-ю не́-бо кро́-ет;»
- ямб – «Мой дя́-дя са́-мых че́-стных пра́-вил;»
- дактиль – «Ту́-чки не-бе́-сны-е, ве́ч-ны-е стра́-нни-ки;»
- амфибрахий – «Шу-ме́-ла пол-но́ч-на-я выю́-га;»
- анapest – «Не гру-сти́, до-ро-га́-я со-се́-дка.»

кольцевые и парные рифмы. Нельзя констатировать факт, что любимой рифмовкой является перекрёстная, так как литературные труды Лохвицкой многообразны. Стремление автора показать мелодичность и созвучие говорит о том, что русский язык имеет благоприятное звучание в ударных слогах. Ударные и безударные слоги гармонично расставлены в строках стихотворения, позволяющие конструкции удержаться. Смешанные рифмы зачастую свойственны писателям XIX века. Выбор литературных шедевров неограничен. Изучая материал на примерах, возможно реализовать качественную научную работу. Анализируя произведение, необходимо учитывать все тонкости в построении строк. Обозначенный момент важен: не всегда легко и верно определяется стихотворный размер, рифма.

Использованная литература:

1. Лотман, Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования. История русской прозы. Теория литературы / Ю.М. Лотман. - М.: Искусство-СПБ, 2012.
2. Мещеряков, В.П. Введение в литературоведение. Основы теории литературы. Учебник для бакалавров. Гриф МО / В.П. Мещеряков. - М.: Юрайт, 2016.
3. Реизов, Б. Г. История и теория литературы: моногр. / Б.Г. Реизов. - М.: Наука. Ленинградское Отделение, 2004.
4. Кормилов, С. И. Основные понятия теории литературы. Литературное произведение. Проза и стих / С.И. Кормилов. - М.: МГУ, 2002.